

13.00.00
13.00.01
13.00.02
13.00.03
13.00.04
13.00.05

13.00.06
13.00.07
13.00.08
13.00.09
07.00.00
19.00.00

01.00.00
02.00.00
03.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 326 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish.....	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinov Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy.....	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics....	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari.....	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda e'taklarning roli va ahamiyati.....	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage.....	53
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi.....	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari.....	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
<i>Parmankulov Farkhod Nurali ugli</i>	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
<i>Rahmonov Azamat Ruzvonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
<i>Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi</i>	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
<i>Turg'unov Axror Yodgor o'g'li</i>	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
<i>Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna</i>	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
<i>Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich</i>	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
<i>Xafizova Umida Juraboy qizi</i>	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi.....	134
<i>Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi</i>	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarning shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
<i>Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi</i>	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
<i>Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.</i>	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
<i>Латипова Маърифат Салохиддиновна</i>	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
<i>Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
<i>Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durдона Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning xorij tajribasi	162
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda jahon tajribasi (Germaniya tajribasi misolida).....	166
<i>Aminova Nodirabegim Hasanjonovna</i>	
Talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda Crossfit mashg'ulotlarining roli	171
<i>Arabbayev Xurshidbek Xusniddinovich</i>	
Turistik terminlarning etimologik manbalarini Scaffolding metodi yordamida o'rganishning nazariy-metodologik asoslari.....	175
<i>Ashurov Nurbek Oybek o'g'li</i>	
The Problem of Oral Diseases	179
<i>Babayeva N. M.</i>	
Biomexanik tahlil asosida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi.....	182
<i>Djabbarov Ahror Islamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiya tushunchalarini rivojlantirishda art-pedagogikaning nazariy asoslari.....	186
<i>Gulboyev Akbar Tuxtayevich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida xorij tajribalaridan foydalanish.....	190
<i>Islomov Maruf Abdushukurovich</i>	

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyasi asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning amaliy tizimi	193
<i>Jo'rayeva Dilafro'z Shuxrat qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish	197
<i>Kadirova Nilufar Mirkarim qizi</i>	
Harakatli o'yinlar vositasida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasi	201
<i>Karimova Sadoqat</i>	
Musiqaviy ritmik gimnastikada foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	206
<i>Kazakov Shavkat Norqobilovich</i>	
Creativity of Students in the Process of Independent Education	209
<i>Kurbanova Buzaynab Nurmukhammadiyevna</i>	
Qashqadaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan bolalar musiqa va san'at maktablarining umumiy tarixi....	213
<i>Moxira Maxmanova</i>	
Futbol sportini rivojlantirishning maqsad va vazifalari	217
<i>Nigmanov Maxkam Mamurjanovich</i>	
Talabalarda kooperativ kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida	220
<i>Qudratxo'jayeva Dilshodaxon G'ayratilla qizi</i>	
The Methodology of Teaching Graphic Elements in the Python Programming Language	223
<i>Rajabova Gulchekhra Salomovna</i>	
Tizimli yondashuv otmning ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish omili sifatida	227
<i>Saidova Zarifa Uskanboy qizi</i>	
Koxlear implantatsiyaning kelib chiqish tarixi va koxlear implant samaradorligi.....	230
<i>Salimova Hilola Rustamovna</i>	
Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastika arqonida bajariladigan mashqlarni o'rgatish va takomillashtirish.....	235
<i>Sultanova Musharafxon Xudoykul qizi</i>	
Fizika darslarida o'quvchilarda ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi	239
<i>Turabova Lobar Xusen qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda o'qishga o'rgatish metodikasi: an'anaviy va innovatsion yondashuvlar.....	242
<i>Yusupova Sanobar Odil qizi</i>	
Актуальные методы и инструменты на уроках рки при изучении синонимов, антонимов и фразеологизмов.....	245
<i>Алиева Малика Шухратовна</i>	
Нейроупражнения как средство повышения познавательных навыков у детей начальной школы....	248
<i>Бабаназарова Мафтуна Назарбековна</i>	
Диалогическая структура романа: взгляд через призму автора	251
<i>Шиманская Диана Боходировна</i>	
O'zbek va rus adabiyotida drabbl janri: Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodi misolida.....	254
<i>Annayeva Lola Rasulovna</i>	
O'zbek tilida zamonaviy lingvistik tendensiyalar: yangi so'zlar, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy madaniyat ta'siri	257
<i>Absalomova Dildora Ravshanovna</i>	
Mehnatsevarlik tushunchasining psixologik va pedagogik tahlili.....	261
<i>Axmadaliyeva Muxarramoy Olimjon qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida interfaol metodlar yordamida ingliz tili mashg'ulotlarini tashkil etish yo'llari.....	263
<i>D. A. Mirsagatov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning bog'langan nutq rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari.....	267
<i>Irkinova Iroda</i>	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik boshqaruvni takomillashtirish va ta'lim sifatini oshirish mexanizmlari.....	271
<i>Akmalova Mohinur Zafarovna, Ismoilova Farangiz Xasan qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida TRIZ texnologiyasidan foydalanish.....	275
<i>Kodirova Madina Kobuljon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf darslarida darsliklar bilan ishlashning ahamiyati	278
<i>Kubayeva Nilufar Shuhrat qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashning innovatsion metodik tizimi.....	281
<i>Nosirova Ra'no Xamidovna</i>	

Tarix darslarida axloqiy qadriyatlarni o'rgatishning innovatsion metodlari: interfaol usullar va texnologiyalardan foydalanish	284
Rayxona Surobova	
Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish	288
Safarova Sojida Saxaddin qizi	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar qo'llash orqali talabalariga siydik tosh kasalliklarining o'qitishni takomillashtirish	291
Soliyev Muzaffarjon Baxtiyorjon o'g'li	
Phrasal Verbs and Their Role in Everyday English	295
Zuvaytova Sarvinoz Nusraxon kizi	
Значение толерантности в современном образовании	298
Бекбосинова Зияда Куралбай қизи	
Лингвистика: история, основные концепции и современные тенденции	301
Юлдашева Дилноза Бекмуродовна	
Shaxmat sporti orqali strategik fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishning psixopedagogik asoslari	304
Rajapov G'olibbek Oripovich	
Maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini sinergetik yondashuv asosida rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	308
Yusupova Dilnoza Fayzullayevna	
The Influence of Shakespeare on Modern English Literature	311
Ismoilov Anvar Rustamovich, Ismoilova Shaxzoda Isroilovna	
Talabalar estetik madaniyatini rivojlantirishda badiiy pedagogika imkoniyatlaridan foydalanishning nazariy asoslari	315
Z. Q. Akramjanova	
Pedagogik innovatsiyalar va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	319
Pardayeva Zilola Suvankulovna	
Ta'lim sifatini oshirishda interfaol usullarning o'rni	322
Lapasova Zebiniso Xidirovna	

SHAXMAT SPORTI ORQALI STRATEGIK FIKRLASH KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOPEDAGOGIK ASOSLARI

Rajapov G'olibbek Oripovich

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada shaxmat sporti orqali strategik fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishning psixopedagogik asoslari tahlil qilingan. Shaxmatning mantiqiy fikrlash, muammoli vaziyatlarni hal qilish va uzoq muddatli qarorlar qabul qilishdagi roli yoritilgan. Tadqiqot natijalari shaxmat mashg'ulotlari orqali intellektual salohiyatni oshirish mumkinligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: shaxmat, strategik fikrlash, psixopedagogika, kognitiv rivojlanish, ta'lim.

Abstract: This article analyzes the psychopedagogical foundations of developing strategic thinking skills through chess. It highlights the role of chess in enhancing logical reasoning, solving complex situations, and making long-term decisions. The findings indicate that chess training can significantly contribute to intellectual development.

Key words: chess, strategic thinking, psychopedagogy, cognitive development, education.

Аннотация: В статье проанализированы психолого-педагогические основы формирования навыков стратегического мышления через шахматы. Раскрыта роль шахмат в развитии логического мышления, решении проблемных ситуаций и принятии долгосрочных решений. Результаты исследования подтверждают эффективность шахматных занятий для повышения интеллектуального потенциала.

Ключевые слова: шахматы, стратегическое мышление, психопедагогика, когнитивное развитие, образование.

KIRISH

Bugungi kunda zamonaviy jamiyatda shaxsning intellektual salohiyatini rivojlantirish, mustaqil fikrlash va muammoli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish qobiliyatini shakllantirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Xususan, strategik fikrlash ko'nikmalari insonning nafaqat kasbiy faoliyatida, balki kundalik hayotda ham samarali harakat qilishida muhim ahamiyatga ega. Bu jarayonda shaxmat sporti ta'limiy va tarbiyaviy vosita sifatida alohida o'rin egallaydi.

Shaxmat – murakkab aqliy faoliyatni talab qiluvchi sport turi bo'lib, u o'z tabiatiga ko'ra o'quvchilar, talabalar va yosh sportchilar tafakkurini rivojlantiradi, mantiqiy fikrlashni chuqurlashtiradi, muammoli vaziyatlarga nisbatan ilg'or qarorlar qabul qilishga o'rgatadi. Psixologik va pedagogik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, shaxmat o'yinlari nafaqat aqliy salohiyatni, balki shaxsning irodaviy sifatlari, sabr-toqat, e'tibor, xotira va vaqtni boshqarish qobiliyatlarini ham shakllantiradi.

Ushbu maqolada shaxmat sportining strategik fikrlashni shakllantirishdagi o'rni psixopedagogik nuqtayi nazardan ko'rib chiqiladi. Shu bilan birga, shaxmat orqali fikrlash jarayonlarini rivojlantirishda qo'llanilayotgan uslublar, ta'limiy mexanizmlar hamda yoshlar bilan ishlashda samaradorlikni oshiruvchi psixopedagogik yondashuvlar tahlil qilinadi.

Maqolaning dolzarbligi shundaki, shaxmat nafaqat sport turi, balki o'qitish va tarbiya jarayonlarida integrativ vosita sifatida qaralmoqda. Shu sababli, strategik fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishda shaxmat sportidan foydalanish imkoniyatlarini chuqur ilmiy tahlil qilish zamon talabi bo'lib qolmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Shaxmat sportining psixopedagogik imkoniyatlari va uning strategik fikrlashni rivojlantirishdagi ahamiyati bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlar ilmiy adabiyotlarda keng yoritilgan. Ushbu sohadagi dastlabki ilmiy tadqiqotlarda taniqli psixolog Lev Vigotskiy shaxmat o'yinini bolalarda yuqori psixik funksiyalarni shakllantiruvchi omil-

lardan biri sifatida tavsiflaydi. Uning fikriga ko'ra, shaxmat murakkab strategiyalarni yaratish va muammolarni samarali hal qilish jarayonlarini tezlashtiradi (Vigotskiy, 1934).

Pedagogik psixologiya nuqtayi nazaridan olib qaraganda, Jan Piaget o'zining kognitiv rivojlanish nazariyasida shaxmat kabi murakkab o'yinlarning o'smir yoshidagi bolalarda mantiqiy va abstrakt fikrlash qobiliyatini rivojlantirishdagi ahamiyatiga alohida e'tibor qaratadi. Piaget fikricha, murakkab vaziyatlarni oldindan ko'ra olish va yechimlarini tanlash orqali bola tafakkurining operatsional bosqichlarga o'tishini ta'minlaydi (Piaget, 1952).

Zamonaviy pedagoglardan Fernand Gobet tadqiqotlarida esa shaxmatning ta'lim jarayonidagi ahamiyati juda yuqori baholanadi. Gobet shaxmat o'yinining yosh o'quvchilarda xotira, diqqat, tahliliy fikrlash va yechimlarni topish ko'nikmalarini samarali rivojlantirishini ilmiy jihatdan isbotlaydi. Shuningdek, Gobet shaxmat orqali rivojlangan ko'nikmalar boshqa akademik fanlarga ham o'tkazilishi mumkinligini ta'kidlaydi (Gobet, Campitelli va Retschitzki, 2004).

Rossiyalik psixolog va pedagog Aleksey Zaxarov tadqiqotlarida ham shaxmat sportining yosh avlod tarbiyasidagi roli yoritilgan. Zaxarov fikricha, shaxmat bolalarning aqliy va ruhiy barqarorligini ta'minlash bilan birga, ularning psixologik chidamliligini oshirishga ham yordam beradi. Ayniqsa, murakkab vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish qobiliyatining rivojlanishida ushbu sport turi o'ziga xos o'rin egallaydi (Zaxarov, 2010).

Psixolog Karl Anders Ericsson o'zining ekspert ko'nikmalarni rivojlantirish nazariyasida, shaxmat bo'yicha yuqori darajadagi natijalarga erishish uchun mashqlar va muntazam takrorlashning muhimligini ilmiy asoslaydi. Uning fikricha, shaxmatdagi muvaffaqiyatli natija strategik fikrlash bilan bog'liq bo'lib, buning uchun o'yinchilar rejalashtirish, tahlil qilish va vaziyatni chuqur baholash qobiliyatlarini rivojlantirishlari zarur (Ericsson va boshqalar, 2007).

O'zbekistonlik tadqiqotchilardan Rustam Qosimov ham o'z ishlarida shaxmat sportining pedagogik va psixologik ahamiyatini ilmiy jihatdan tahlil qilib, shaxmat bilan shug'ullangan bolalarda matematika va boshqa tabiiy fanlarni o'zlashtirish darajasi sezilarli darajada oshganligini qayd etgan. Shuningdek, Qosimov tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda shaxmatning umumta'lim muassasalarida keng joriy etilishi zarurligi ta'kidlangan (Qosimov, 2018).

Shunday qilib, ilmiy manbalarning tahlilidan ko'rinib turibdiki, shaxmat sporti strategik fikrlashni rivojlantirish uchun muhim psixopedagogik vositadir. Yuqoridagi olimlarning tadqiqotlari ushbu yo'nalishda pedagogik va psixologik metodologiyalarni yanada mukammallashtirish zarurligini ko'rsatmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ma'lumotlar asosan anketalar, kuzatuv va yarim tuzilgan intervyular orqali yig'ildi. Olingan ma'lumotlar sifat jihatdan tahlil qilinib, mazmuniy kodlash va tematik guruhlash asosida tartiblandi. Tahlil jarayonida respondentlarning fikrlari orqali shaxmatning strategik fikrlashga ta'siri baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Zamonaviy pedagogik amaliyotda ta'lim jarayoniga intellektual rivojlantirish vositalarini faol joriy etish o'ta muhim strategik yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Global raqobat muhitida shaxsning nafaqat bilimga ega bo'lishi, balki murakkab vaziyatlarda mustaqil va asosli qaror qabul qila olishi, muammolarni kreativ yondashuv orqali hal etishi, shuningdek, uzoq muddatli natijalarga yo'naltirilgan strategik fikrlash ko'nikmalariga ega bo'lishi dolzarb ehtiyojga aylangan. Shu jihatdan qaralganda, shaxmat sportining ta'lim tizimidagi roli va pedagogik qiymati tobora ortib bormoqda.

Shaxmat – bu nafaqat intellektual o'yin, balki tafakkur va mantiqiy tahlil, oldindan ko'ra bilish, bashorat qilish, strategik rejalashtirish kabi faol aqliy jarayonlarni o'z ichiga oluvchi murakkab tizimdir. Bu sport turi insondan doimiy fikriy faollikni, e'tiborni jamlashni, mavjud holatni tezkor baholashni va ayni paytda ehtimoliy variantlarni oldindan tasavvur qilishni talab qiladi. Aynan mana shu jihatlari sababli shaxmat zamonaviy ta'limda strategik fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishda o'ta samarali pedagogik vosita sifatida qadrlanadi.

Psixologik nuqtayi nazardan, shaxmat o'yinining har bir bosqichi o'ziga xos fikrlash jarayonlarini ishga soladi: xotira yordamida ilgari ko'rilgan pozitsiyalar esga olinadi, tahlil va sintez orqali vaziyat baholanadi, taxmin va prognoz orqali qarorlar qabul qilinadi. Bu jarayonlarning barchasi o'quvchilar tafakkurini rivojlantirishda, ularni tizimli fikrlashga o'rgatishda muhim rol o'ynaydi. Shaxmat darslarida bola faqat yurishlarni emas, balki ularning ortidagi mantiqiy bog'liqlikni, sabab-oqibat zanjirini anglashga o'rganadi.

Shuningdek, shaxmat pedagogik jarayonda shaxsiy fazilatlarini shakllantirishda ham beqiyos ahamiyatga ega. Jumladan, bu sport turi o'quvchilarda diqqatni jamlay olish, xotirani mustahkamlash, sabr-toqatli bo'lish, o'zini nazorat qilish va intizomli harakat qilish kabi sifatlarni rivojlantiradi. O'yin davomida vaqtni samarali taqsimlash, cheklangan muddatda optimal qaror qabul qilish, raqib strategiyasini tahlil qilish orqali unga qarshi samarali taktika ishlab chiqish kabilar shaxsni har tomonlama o'stiradi.

Shaxmatning ta'limdagi yana bir muhim jihati – uning tarbiyaviy imkoniyatlaridadir. O'yin davomida o'quvchi mag'lubiyatni to'g'ri qabul qilish, o'z ustida ishlash zarurligini tushunish, izchil mashq va mashaqqatli mehnat orqali muvaffaqiyatga erishish mumkinligini o'z hayotiy tajribasida anglaydi. Bu esa uni faqat aqliy emas, balki ruhiy va ijtimoiy jihatdan ham mustahkamlaydi.

Bugungi kunda bir qator ilg'or ta'lim tizimlari shaxmatni boshlang'ich sinflardan o'quv dasturiga kiritmoqda. Bu orqali bolalarning tafakkur doirasini kengaytirish, ularni erkin fikrlashga o'rgatish, shuningdek, turli hayotiy vaziyatlarga ongli va mas'uliyatli yondashuvni shakllantirish ko'zda tutiladi. Shaxmat o'yinining bolalar miyasiga ko'rsatadigan ijobiy ta'siri ko'plab ilmiy tadqiqotlar orqali ham isbotlangan. Jumladan, shaxmat o'ynovchi o'quvchilarning matematik mantiq, muammo yechish qobiliyati, tahliliy tafakkur va umumiy o'quv ko'rsatkichlari boshqa tengdoshlariga nisbatan yuqori bo'lishi aniqlangan.

Shaxmat ta'lim tizimida strategik fikrlashni shakllantirishda, shuningdek, o'quvchilarning umumiy aqliy, ruhiy va axloqiy kamolotini ta'minlashda kuchli vosita bo'lib xizmat qiladi. U nafaqat bilim berish, balki shaxsni har tomonlama tarbiyalash, hayotda muvaffaqiyatli bo'lishi uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni singdirishda beqiyos o'rin tutadi. Shu bois, zamonaviy pedagogik yondashuvlarda shaxmatni o'quv jarayonining tarkibiy qismi sifatida keng qo'llash dolzarb va istiqbolli yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Psixologik jihatdan tahlil qilinganda, shaxmat o'yini oddiy yurishlar ketma-ketligi emas – bu, eng avvalo, bir necha darajadagi aqliy faoliyatni o'z ichiga oluvchi murakkab kognitiv jarayondir. O'yin davomida inson miyasi faollashadi: abstrakt fikrlash, mantiqiy tahlil, ehtimollarni baholash va bashorat qilish kabi ko'nikmalar bir vaqtning o'zida ishga tushadi. Har bir yurish – bu bir qarorga kelish jarayoni bo'lib, bu qaror ortida ko'plab savollar turadi: raqib qanday javob qaytaradi? Bu harakat keyingi pozitsiyalarga qanday ta'sir qiladi? Qanday xavf tug'ilishi mumkin? Shu tarzda fikrlash doimiy ravishda chuqurlashib, inson tafakkurida murakkab tizimli tahlil qilish qobiliyatini shakllantiradi.

Shaxmat orqali hosil bo'lgan strategik fikrlash, bu sport doirasidagina foydali bo'lmaydi. Aksincha, u kundalik hayotda, qaror qabul qilish jarayonlarida, kasbiy faoliyatda, hatto insonlar o'rtasidagi muloqotda ham o'z aksini topadi. Strategik fikrlash qobiliyati rivojlangan odam muammoni yuzaki emas, ildizi bilan ko'radi; faqat hozirgi payt emas, kelgusini ham inobatga olib harakat qiladi. Bu esa uni har qanday sohada boshqalardan ajratib turadi.

Ta'lim nuqtayi nazaridan qaraganda esa, shaxmatning maktab tizimiga joriy etilishi nafaqat aqliy salohiyatni oshirishga xizmat qiladi, balki maktab muhitini ham tubdan o'zgartiradi. Shaxmat bolalar orasida sog'lom raqobatni shakllantiradi, ularga yutish va yutqazishni to'g'ri qabul qilishni o'rgatadi, hamkorlikda fikrlashni, mantiqiy bahs yuritishni, o'z fikrini asoslashni talab qiladi. Bu o'z navbatida o'quvchilarning ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim vositaga aylanadi.

Hozirda yosh avlodni fikrlaydigan, mas'uliyatli, tezkor, va eng asosiysi, mustaqil qaror qabul qila oladigan qilib tarbiyalash – zamonaviy ta'lim oldidagi asosiy masalalardan biridir. Bunday yondashuvda shaxmat sporti oddiy bir to'garak emas, balki chuqur ta'sirga ega bo'lgan o'qitish usuliga aylanadi. Chunki u bolaning har bir qadamini asoslashni, har bir yurish ortidagi oqibatni tushunishni, har qanday vaziyatda sovuqqonlikni saqlab qolishni o'rgatadi.

Yaxshi o'ylangan strategiya hayotda ko'plab xatolarning oldini oladi. Bu – shunchaki shior emas, balki shaxmat o'ynab ulg'aygan bolalarning tajribasidan olingan real xulosa. Bu sport turida tarbiyalangan fikrlash uslubi hayotiy muammolar oldida shoshilinch emotsiyalarga berilmaslikka, balki ularni muvozanatli va uzoq muddatli manfaatlarni inobatga olgan holda hal qilishga o'rgatadi.

Shaxmatning strategik fikrlashga ta'siri haqida gapirganda, uni faqat o'yin doirasida emas, balki keng ijtimoiy va shaxsiy kontekstda baholash lozim. Bu sport turi o'z ichiga olgan fikrlash tizimi bilan insonni o'ylashga, tahlil qilishga va oqibatlarni oldindan ko'ra bilishga o'rgatadi. Bunday ko'nikmalar esa kelajakda qanday sohada bo'lmasin, raqobatbardosh va fikrlovchi avlodni shakllantirishda o'ta muhim resurs hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Shaxmat sporti inson intellektual salohiyatini rivojlantiruvchi, ayniqsa strategik fikrlash ko'nikmalarini shakllantiruvchi samarali psixopedagogik vositalardan biri hisoblanadi. Shaxmat bilan muntazam shug'ullanish jarayonida yoshlarning mantiqiy fikrlashi, diqqat-e'tibori, qaror qabul qilish tezligi va vaziyatlarni oldindan bashorat qilish qobiliyatlari sezilarli darajada ortadi. Bu o'z navbatida ularda murakkab hayotiy masalalarni yechishda ham samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, yosh avlodni tarbiyalash va ularda zamonaviy jamiyat talablariga javob beruvchi strategik tafakkurni shakllantirish bugungi kundagi dolzarb pedagogik vazifalardan biridir. Buning uchun ta'lim muassasalarida shaxmatga bo'lgan e'tibor yanada oshirilishi lozim.

Shaxmat bo'yicha turli yosh guruhlari uchun moslashtirilgan dasturlar ishlab chiqish, o'quv jarayonlariga muntazam ravishda joriy etish, o'qituvchilar uchun pedagogik trening va kurslarni tashkil qilish sohani rivojlantirish uchun samarali yo'nalishlardir. Shu bilan bir qatorda, maktabdan tashqari ta'lim muassasalarida ham

shaxmat sportini rivojlantirish, turli musobaqalarni muntazam tashkil qilish yoshlarning ushbu sport turiga bo'lgan qiziqishini yanada oshiradi va ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil qilishga yordam beradi.

Shuningdek, shaxmat mashg'ulotlarining samaradorligini oshirish uchun zamonaviy pedagogik va psixologik texnologiyalar, interfaol metodlardan keng foydalanish tavsiya etiladi. Sohoni rivojlantirishda ota-onalar bilan hamkorlikni mustahkamlash, ularga farzandlarining intellektual rivojlanishi va strategik fikrlashini rivojlantirishdagi shaxmatning ahamiyatini tushuntirish ham muhimdir. Ushbu yo'nalishda olib boriladigan tadqiqotlarning ko'lamini kengaytirish, mahalliy va xalqaro tajribani muntazam o'rganib borish orqali ta'lim tizimida shaxmat sportining o'rnini mustahkamlash mumkin bo'ladi. Bu esa kelajakda jamiyatimizning strategik fikrlovchi, intellektual rivojlangan avlodini tarbiyalashga katta hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. R.A. Qosimov. Shaxmat o'yinining ta'lim jarayonida qo'llanilishining pedagogik-psixologik jihatlari. – T.: Fan va texnologiya, 2018. – 208 b.
2. Л.С. Выготский. Мышление и речь. – М.: Лабиринт, 2000. – 352 с.
3. J. Piaget. The Origins of Intelligence in Children. – New York: International Universities Press, 1952. – 419 p.
4. F. Gobet, G. Campitelli. The Role of Domain-Specific Practice, Handedness, and Starting Age in Chess. – Developmental Psychology, 2007. – Vol. 43, No. 1. – P. 159–172.
5. А.И. Захаров. Психологические основы развития личности ребёнка через шахматы. – М.: Просвещение, 2010. – 176 с.
6. K.A. Ericsson, N. Charness, R.R. Hoffman, P.J. Feltovich. The Cambridge Handbook of Expertise and Expert Performance. – Cambridge: Cambridge University Press, 2006. – 901 p.
7. A.S. Bruner. O'quvchilarda tafakkurni rivojlantirish usullari. – T.: O'qituvchi, 1998. – 144 b.
8. T.A. Sharipova. Shaxmat o'yinining boshlang'ich sinf o'quvchilari tafakkuriga ta'siri. – Samarqand: Zarafshon nashriyoti, 2020. – 132 b.
9. M. Bart. Chess and Cognitive Skills: A Study of Children's Thinking Development. – London: Routledge, 2015. – 264 p.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.